

Comparación de la clasificación de Mallampati en posición sedente y supina para predecir la dificultad de intubación endotraqueal en adultos

Daniel Alberto Quevedo Arrieta¹, Gerardo Díaz Merino², Jeny Mara Marmolejo Murillo³

¹ Hospital General de Zona No. 20 "La Margarita", Instituto Mexicano del Seguro Social /Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

² Unidad Médica de Atención Ambulatoria de Puebla, Instituto Mexicano del Seguro Social, Puebla, México

³ Hospital General Regional No. 36 "San Alejandro", Instituto Mexicano del Seguro Social, Puebla, México

Resumen

El manejo de la vía aérea representa uno de los desafíos más significativos en la práctica anestésica, estimándose que las complicaciones relacionadas se presentan aproximadamente en 1.5% de los procedimientos quirúrgicos. Entre las herramientas diagnósticas disponibles, la clasificación de Mallampati destaca como uno de los instrumentos más utilizados para prever dificultades durante la intubación orotraqueal. No obstante, la validez de esta escala depende considerablemente de la posición corporal durante su aplicación, mostrando tasas de sensibilidad cercanas al 60% y especificidad alrededor del 70%, parámetros que pueden fluctuar según la posición evaluada.

Este estudio comparativo, observacional y prospectivo se desarrolló entre marzo y julio de 2025, incluyendo 66 adultos que requirieron anestesia general con intubación electiva. Se comparó el desempeño de la clasificación de Mallampati en posición sentada versus acostada para predecir intubación difícil, definida como tres o más intentos laringoscópicos o procedimientos excediendo 10 minutos.

La población estudiada presentó un 51.52% de mujeres con edad promedio de 41.7 años. Más de la mitad presentaba sobrepeso. Al comparar posiciones, en sedente predominó grado II, mientras en supina predominó grado I. Notablemente, 36.4% de pacientes mostró mejoría (reducción de grado) al cambiar a posición supina. La vía aérea difícil se documentó en 16.7% de casos. Ambas posiciones demostraron asociación significativa entre Mallampati III-IV y dificultad, aunque la posición supina mostró superior discriminación clínica.

Los hallazgos sugieren que la evaluación en posición supina complementa validamente la estrategia tradicional de evaluación de vía aérea.

Abstract

Difficult airway management represents one of the most significant challenges in anesthesia practice, with complications estimated to occur in approximately 1.5% of surgical procedures. Among available diagnostic tools, the Mallampati classification stands out as one of the most widely used instruments to predict difficulties during orotracheal intubation. However, the validity of this scale depends considerably on body position during its application, demonstrating sensitivity rates close to 60% and specificity around 70%, parameters that may fluctuate according to the position evaluated.

This comparative, observational, and prospective study was conducted between March and July 2025, including 66 adults requiring general anesthesia with elective intubation. The performance of Mallampati classification was compared in seated versus supine positions to predict difficult intubation, defined as three or more laryngoscopic attempts or procedures exceeding 10 minutes.

The study population included 51.52% females with mean age of 41.7 years. More than half presented overweight. When comparing positions, seated position showed predominantly grade II, while supine position showed grade I. Notably, 36.4% of patients demonstrated improvement (grade reduction) when changing to supine position. Difficult airway was documented in 16.7% of cases. Both positions demonstrated significant association between Mallampati III-IV and difficulty, although supine position showed superior clinical discrimination.

The findings suggest that evaluation in supine position validly complements the traditional airway assessment strategy.

Palabras Clave: Mallampati, vía aérea difícil, posición sedente, posición supina, intubación endotraqueal

Keywords: Mallampati, difficult airway, seated position, supine position, endotracheal intubation

1. INTRODUCCIÓN

La vía aérea es una estructura anatómica dividida en superior (nariz, cavidad oral y faringe) e inferior (laringe, tráquea y pulmones), cuyo conocimiento es esencial para realizar maniobras y utilizar dispositivos que aseguren una ventilación adecuada durante procedimientos anestésicos [1]. Su evaluación requiere conocimiento anatomofuncional detallado, incluyendo la cavidad nasal para humidificación, la cavidad oral delimitada por estructuras que pueden comprometer la laringoscopia, y la faringe cuyo manejo previene reflejos nauseosos [2].

Durante la anestesia, los médicos anesthesiólogos deben asegurar la permeabilidad de la vía aérea mediante evaluación clínica, historia médica e identificación de factores de riesgo—como circunferencia de cuello mayor a 42 cm, protrusión mandibular disminuida y obesidad—que predispongan a vía aérea difícil (VAD) [3]. La evaluación oportuna permite identificar patologías y riesgos, adaptando estrategias de manejo según condiciones individuales y reduciendo morbilidad-mortalidad [4].

Las sociedades de anestesiología recomiendan escalas combinadas que evalúen movilidad cervical, apertura bucal y distancias anatómicas, persistiendo el riesgo de VAD pese a avances tecnológicos [5,6]. Según la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA), VAD se define cuando factores clínicos complican la ventilación con mascarilla, exposición glótica o intubación, presentándose dificultad cuando personal entrenado requiere dos médicos o técnicas alternativas para mantener saturación del 90% [7].

La clasificación de Mallampati es herramienta predictor de intubación difícil con sensibilidad aproximada del 60% y especificidad del 70%, evaluando la visualización de estructuras faríngeas [8]. La incidencia global de VAD es 1.5%, subdividiéndose en laringoscopia difícil (2-8%), intubación difícil (1.8-3.8%) y ventilación fallida (0.01-0.07%) [9]. Las complicaciones incluyen lesiones de tejidos blandos y broncoaspiración, principalmente por intubación esofágica o deficiente [10].

Variáveis predictivas de VAD incluyen apertura bucal menor a 20 mm, cuello rígido, alteraciones faciales e historia de intubaciones fallidas, evaluadas mediante escalas como Mallampati, Patil-Aldrete y distancia esternomentoniana [11]. En 1985, Mallampati demostró que una lengua grande oculta estructuras orofaríngeas, proponiendo una clasificación de tres clases según visualización [12]. Posteriormente, Samson y Young agregaron una cuarta clase, resultando la escala modificada con sensibilidad del 60% y especificidad del 70% [13].

La escala clasifican así: Clase I (visualización completa de pilares, paladar blando y úvula), Clase II (paladar blando y úvula), Clase III (solo paladar blando y base de úvula) y Clase IV (solo paladar duro). Estudios como Gutiérrez et al en 2018 demostraron distribuciones variables en poblaciones quirúrgicas, siendo crítica la evaluación en posiciones sedente y supina [14].

En posición supina se reduce significativamente la capacidad residual funcional, afectando especialmente ancianos, embarazadas y obesos [15]. Cisneros et al, reportaron en supina: sensibilidad 78%, especificidad 48%; en sedente: sensibilidad 73%, especificidad 29%, concluyendo que la posición supina es útil para pacientes postrados o con intubación de emergencia [15,16].

Para el manejo existen dispositivos como la mascarilla laríngea (aproximadamente 20 tipos disponibles) y cánulas de Guedel diseñadas para desplazar la lengua evitando obstrucción [17,18]. La intubación orotraqueal

es estándar de oro para asegurar vía aérea permeable, realizándose con cabeza extendida y mandíbula proyectada adelante bajo visión directa [19]. Requiere mínimo 30 intubaciones para dominar la técnica, demostrando la videolaringoscopia aprendizaje acelerado con reducción de 60 a 30 segundos [20].

El laringoscopio visualiza la glotis mediante hojas curva o recta, identificando la epiglotis y elevándola para visualizar cuerdas vocales [21]. Lewis et al, determinaron tiempo de intubación de 60-120 segundos mediante laringoscopia convencional, siendo la videolaringoscopia superior en VAD [22].

Estudios recientes comparativos demuestran que la evaluación en posición supina presenta mejor discriminación para VAD. Hanouz et al (2018) en 3036 pacientes encontraron OR superior en supina (0.82) versus sedente (0.70) [23]. Chatterjee et al, en 100 pacientes reportaron 22.2% de intubación difícil no anticipada en sedente, con sensibilidad del 100% en supina versus 41.2% en sedente [24]. Sarah et al, con 150 diabéticos identificaron intubación difícil en 97.5% en supina versus 42.5% en sedente [25]. Markos et al, en 403 pacientes confirmaron sensibilidad de 78.8% en supina comparable con 75% en sedente [26].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio transversal, observacional, prospectivo y comparativo, unicéntrico, para comparar la clasificación de Mallampati en posición sedente y supina como predictor de vía aérea difícil en pacientes intervenidos bajo anestesia general balanceada.

Procedimientos y Recolección de Datos

A cada participante se le evaluó la vía aérea mediante la clasificación de Mallampati en posición sedente (paciente sentado con cabeza en posición neutral, apertura oral máxima, lengua afuera sin fonación) y supina (paciente acostado con cabeza en posición de olfateo, apertura oral máxima, lengua afuera sin fonación).

Posteriormente se registró la presencia de VAD durante el procedimiento quirúrgico, anotando el número de intentos de laringoscopia y el tiempo total de intubación desde la inducción anestésica hasta la colocación correcta del tubo endotraqueal.

Los datos se recopilaron mediante una herramienta estandarizada que incluía todas las variables operacionalizadas.

Análisis Estadístico

Se utilizó el software SPSS versión 25 para el análisis estadístico.

3. RESULTADOS

Características Demográficas y Clínicas

Se incluyeron 66 pacientes adultos. Respecto a la distribución por sexo, el 51.52% (n=34) fueron mujeres y 48.48% (n=32) fueron hombres. La edad media fue de 41.7 ± 14.37 años. Según el índice de masa corporal, el 22.7% (n=15) presentaban peso normal, el 51.5% (n=34) sobrepeso y el 25.8% (n=17) obesidad.

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de los pacientes (n=66)

Variable	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Sexo		
Femenino	34	51.52
Masculino	32	48.48
Índice de Masa Corporal		
Normal (18.5-24.9)	15	22.7
Sobrepeso (25-29.9)	34	51.5
Obesidad (≥30)	17	25.8

Comparación de Mallampati en Posición Sedente y Supina

En la posición sedente, la distribución fue: grado I 28.8% (n=19), grado II 42.4% (n=28), grado III 21.2% (n=14) y grado IV 7.6% (n=5).

En la posición supina, la distribución fue: grado I 51.5% (n=34), grado II 31.8% (n=21), grado III 13.6% (n=9) y grado IV 3% (n=2).

Tabla 2. Variación de escala Mallampati de acuerdo con la posición

Posición	Grado I	Grado II	Grado III	Grado IV
Sedente	28.8% (n=19)	42.4% (n=28)	21.2% (n=14)	7.6% (n=5)
Supina	51.5% (n=34)	31.8% (n=21)	13.6% (n=9)	3% (n=2)

Para evaluar la variación del grado de Mallampati entre posiciones, se utilizó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Al analizar los cambios entre ambas mediciones se observó que: 24 pacientes (36.4%) presentaron una disminución del grado de Mallampati al pasar a posición supina, 0 pacientes (0%) mostraron aumento, y 42 pacientes (63.6%) mantuvieron el mismo grado en ambas posiciones. La prueba de Wilcoxon mostró una diferencia estadísticamente significativa entre las dos mediciones ($W = 0$; $p < 0.001$).

Prevalencia de Vía Aérea Difícil

El 83.3% de pacientes (n=55) no presentaron criterios de VAD, mientras que 16.7% (n=11) cumplieron con la definición establecida, siendo esta la prevalencia de VAD en la población estudiada.

Respecto a los intentos de intubación: el 74.2% (n=49) se intubó al primer intento, 10.6% (n=7) al segundo intento, 12.1% (n=8) al tercer intento y 3% (n=2) al cuarto intento.

Respecto al tiempo de intubación: el 93.9% (n=62) se intubó en periodo menor a 10 minutos, el 6.1% (n=4) se intubó en periodo mayor o igual a 10 minutos.

Asociación entre Mallampati y Vía Aérea Difícil

Posición Sedente:

Se evaluó la asociación entre el grado de Mallampati en posición sedente y la VAD. De los 19 pacientes con grado I, ninguno presentó VAD. De los 28 pacientes con grado II, el 92.85% (n=26) no presentó VAD y 7.14% (n=2) presentó VAD. De los 14 pacientes con grado III, el 71.42% (n=10) no tuvo VAD y 28.57% (n=4) tuvo VAD. De los 5 pacientes con grado IV, el 100% (n=5) tuvo VAD.

Tabla 3. Asociación entre Mallampati posición sedente y vía aérea difícil. $\chi^2 = 15.14$; $p = 0.0001$

Grado de Mallampati Sedente	Sin VAD	Con VAD	Total
I	19	0	19
II	26	2	28
III	10	4	14
IV	0	5	5
Total	55	11	66

Posición Supina:

Se evaluó la asociación entre Mallampati en posición supina y VAD. Un total de 34 pacientes presentaron grado I, de los cuales 97.05% (n=33) no se asoció a VAD y 2.94% (n=1) presentó VAD. De los 21 pacientes con grado II, 85.71% (n=18) no presentó VAD y 14.28% (n=3) presentó VAD. De los 9 pacientes con grado III, 44.44% (n=4) no tuvieron VAD y 55.55% (n=5) tuvieron VAD. De los 2 pacientes con grado IV, el 100% presentó VAD.

Tabla 4. Asociación entre Mallampati posición supina y vía aérea difícil. $\chi^2 = 17.11$; $p < 0.001$

Grado de Mallampati Supino	Sin VAD	Con VAD	Total
I	33	1	34
II	18	3	21
III	4	5	9
IV	0	2	2
Total	55	11	66

En ambas posiciones, la clasificación de Mallampati mostró ser un predictor estadísticamente significativo de VAD, con mejor discriminación en posición supina. La prueba chi cuadrada en sedente fue $\chi^2 = 15.14$ ($p = 0.0001$) y en supina $\chi^2 = 17.11$ ($p < 0.001$).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio incluyó una muestra de 66 pacientes adultos, menor en comparación con cohortes prospectivas previas como la reportada por Hanouz, pero con diseño metodológico similar que evalúa de forma prospectiva la clasificación de Mallampati en posición sedente y supina, permitiendo comparación válida de resultados [23].

La distribución por sexo mostró ligero predominio femenino (51.52% mujeres), con edad media de 41.7 ± 14.37 años, representando una población adulta relativamente joven y equilibrada. Esta distribución permite evaluar la clasificación de Mallampati sin sesgo marcado hacia algún sexo. Aunque comparables con estudios previos como el de Chatterjee et al., se identifican diferencias importantes cuando se comparan con poblaciones específicas como la de Sarah et al. que evaluó exclusivamente pacientes diabéticos [25].

El predominio de exceso de peso en nuestra muestra (51.5% sobrepeso y 25.8% obesidad) es consistente con la epidemiología actual y resulta clínicamente relevante. Estos hallazgos se alinean con el estudio de Chatterjee et al., donde se observó tendencia similar en distribución de IMC [24]. El exceso de peso se asocia con alteraciones anatómicas de la vía aérea que pueden incrementar la dificultad durante la intubación endotraqueal.

La prevalencia de VAD observada (16.7%) es comparable con estudios previos. Markos et al. (2021) reportó prevalencia similar en su estudio transversal de 403 pacientes [26]. Las diferencias con otros trabajos podrían explicarse por variaciones en características poblacionales, contexto institucional, criterios para definir dificultad de intubación y experiencia del personal que realizó el procedimiento.

Un aspecto importante para considerar es que la mayoría de las intubaciones fueron realizadas por residentes de primer año, reflejando fase temprana en la curva de aprendizaje. Lewis et al. (2017) documentó en su revisión Cochrane que, aunque la videolaringscopía mejora visualización glótica, las diferencias disminuyen conforme aumenta experiencia del operador con técnica convencional [22]. Esto sugiere que la curva de aprendizaje contribuye a variabilidad en tasas de VAD.

Hallazgos Principales:

La reducción consistente del grado de Mallampati al pasar de posición sedente a supina (36.4% de los pacientes) con significancia estadística ($p < 0.001$) representa un hallazgo importante. Esto contrasta con el estudio de Chatterjee et al. que reportó cambios variables según el grado inicial, pero concuerda en la tendencia general de disminución [24]. Esta modificación puede explicarse por cambios en la posición de la lengua y epiglotis en decúbito dorsal.

El incremento progresivo y consistente de VAD conforme aumentó el grado de Mallampati en ambas posiciones corrobora hallazgos previos. En posición supina, los grados I y II se asociaron predominantemente con ausencia de VAD, mientras que más de la mitad de los pacientes con grado III y la totalidad con grado IV presentaron VAD. Estos resultados concuerdan con Markos et al. que demostró asociación significativa entre grados elevados de Mallampati (III-IV) y dificultad de intubación en ambas posiciones [26].

La evaluación en posición supina mostró valores chi cuadrada ligeramente superiores ($\chi^2 = 17.11$ vs $\chi^2 = 15.14$), sugiriendo mejor discriminación entre pacientes con y sin dificultad. Este hallazgo se alinea con evidencia de Hanouz et al. que encontró OR superior en supina (0.82 vs 0.70) [23] y con Chatterjee et al. (2021) que reportó sensibilidad superior en supina (100% vs 41.2%) [24].

Implicaciones Clínicas:

Los resultados del presente estudio respaldan la utilidad clínica de incorporar la evaluación de Mallampati en posición supina como complemento a la evaluación tradicional sedente. Dado que en la práctica clínica la mayoría de los procedimientos se realizan en posición supina, esta evaluación puede realizarse en el sitio donde efectivamente ocurrirá la intubación, potencialmente mejorando la precisión diagnóstica.

Sin embargo, es crucial reconocer que, aunque la clasificación de Mallampati en ambas posiciones mostró asociación significativa con VAD, ninguna posición individual debe considerarse predictor aislado de dificultad de intubación. Debe integrarse con otros métodos clásicos de evaluación de vía aérea (distancia esternomentoniana, distancia tiromentoniana, movilidad cervical, apertura bucal) y con el juicio clínico del anestesiólogo para una valoración más precisa y segura.

Conclusiones

Los resultados del presente estudio demuestran que la clasificación de Mallampati, tanto en posición sedente como supina, se asocia significativamente con la presencia de vía aérea difícil durante la intubación orotraqueal. Se observó que la posición supina modifica de manera consistente el grado de Mallampati, mostrando tendencia a disminuirlo en comparación con sedente, confirmando que la postura influye en la valoración orofaríngea.

La evaluación en supino evidenció adecuada capacidad para discriminar entre pacientes con y sin dificultad, por lo que puede considerarse un complemento útil a la evaluación tradicional o una alternativa válida cuando la valoración sedente no es posible.

La prevalencia de VAD observada es similar a la reportada en la literatura, lo que respalda la representatividad de la muestra estudiada y sugiere que nuestros hallazgos son generalizables a otras poblaciones similares.

En conjunto, estos hallazgos refuerzan que, aunque la clasificación de Mallampati constituye herramienta importante en la predicción de vía aérea difícil, no debe emplearse como único predictor y requiere integrarse con otros métodos clínicos para una valoración más precisa y segura de la vía aérea en el manejo anestésico perioperatorio.

REFERENCIAS

- [1] Bustamante R. Vía Aérea Difícil. Rev Chil Anest [Internet] 2009; 38(2): 64-65. Disponible en: <https://revistachilenadeanestesia.cl/via-aerea-dificil/>
- [2] Sanjuán M, Molano P, De la Flor M, Rodríguez C. Anatomía de la vía aérea: implicaciones anestésicas. CMA [Internet] 2012; 17(2). Disponible en: <https://www.asecma.org/Documentos/Articulos/5.%20FC%20Sanju%C3%A1n.pdf>
- [3] López AM, Belda I, Bermejo S, Parra L, Áñez C, Borràs R, et al. Recomendaciones para la evaluación y manejo de la vía aérea difícil prevista y no prevista de la Societat catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, basadas en la adaptación de guías de práctica clínica y consenso de expertos. Rev Esp Anesthesiol Reanim [Internet] 2020;67(6):325-42. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.redar.2019.11.011>
- [4] Encinas CM, PO JM, Ley LA. Valor predictivo de las evaluaciones de vía aérea en pacientes obesos con intubación difícil. Acta méd. Grupo Ángeles [Internet] 2019; 17(3): 211-217. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187072032019000300211&lng=es.
- [5] Nørskov AK, Rosenstock CV, Wetterslev J, Astrup G, Afshari A, Lundstrøm LH. Diagnostic accuracy of anaesthesiologists' prediction of difficult airway management in daily clinical practice: a cohort study of 188 064 patients registered in the Danish Anaesthesia Database. Anaesthesia [Internet]. 2015;70(3):272-81. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/anae.12955>
- [6] Ilper H, Kunz T, Faißt M. Nichtinvasive Evaluation der Atemwege vor Sedierungen oder Narkosen: Update im Rahmen der Überarbeitung der S1-Leitlinie, Atemwegsmanagement "2015 der DGAI. Anaesthesist [Internet]. 2020;69(7):521-32. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s00101-020-00792-9>
- [7] Ronquillo DK, Quezada EL, Saltos SE, González SM. Alternativas a la intubación orotraqueal ante una vía aérea difícil. Revista científica mundo de la investigación y el conocimiento [Internet] 2019;4(1):26-38. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.26820/recimundo/4.\(1\).enero.2020.26-38](http://dx.doi.org/10.26820/recimundo/4.(1).enero.2020.26-38)
- [8] Dai Y, Walline JH, Wu Y, Zhu H, Xu J, Yu X. Incidence and diagnostic validity of difficult airway in emergency departments in China: a cross-sectional survey. J Thorac Dis [Internet] 2023;15(2):434-41. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.21037/jtd-22-199>
- [9] Entrenamiento en vía aérea México, Evala, Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. Diagnostico situacional en dispositivos para el abordaje de la vía aera difícil en México. Anestesia en México [Internet] 2019; 31(2): 2-14. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S244887712019000200002&lng=es&nrm=iso&tlang=es
- [10] Harjai M, Alam S, Bhaskar P. Clinical relevance of mallampati grading in predicting difficult intubation in the era of various new clinical predictors. Cureus [Internet]. 2021; Disponible en: <http://dx.doi.org/10.7759/cureus.16396>
- [11] Nanjajya VB, Hebel CJ, Kelly PJ, McClure J, Pilcher D. The knowledge of Cormack-Lehane intubation grade and intensive care unit outcome. J Intensive Care Soc [Internet]. 2020;21(1):48-56. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/1751143719832178>
- [12] Stutz EW, Rondeau B. Puntuación de Mallampati. StatPearls [Internet] 2024. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK585119/>
- [13] Lundstrøm LH, Vester-Andersen M, Møller AM, Charuluxananan S, L'hermite J, Wetterslev J. Poor prognostic value of the modified Mallampati score: a meta-analysis involving 177 088 patients. Br J Anaesth [Internet] 2011;107(5):659-67. Disponible en: [10.1093/bja/aer292](https://doi.org/10.1093/bja/aer292).
- [14] Gutiérrez JC, Merino S, de la Calle P, Perrino C, Represa M, Moral P. Correlación de hallazgos preoperatorios en la tomografía axial computarizada con la presencia de vía aérea difícil en pacientes intervenidos mediante cirugía otorrinolaringológica de cabeza y cuello. Rev Esp Anesthesiol Reanim [Internet]. 2018;65(5):252-7. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.redar.2018.01.013>
- [15] Hartley J. Posicionamiento del paciente durante la anestesia. World Federation of Societies of Anaesthesiologists [Internet] 2015. Disponible en: <https://resources.wfsahq.org/atotw/posicionamiento-del-paciente-durante-la-anestesia/>

- [16] Cisneros G, Athie JM, Martínez VA. Predicción de vía aérea difícil. Valoración de Samssoon y Young en posición sentada y acostada en el Hospital Angeles Mocel. Estudio comparativo. Acta Médica Grupo Angeles [Internet] 2014; 12(3): 122- 124. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/actmed/am-2014/am143b.pdf>
- [17] González RI, Bofill P, Liriano MI, Suarez O, Valenzuela K, R Y. Máscaras laríngeas. Tres décadas después. Rev.Med. Electrón [Internet] 2018; 40(1): 129-143. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000100014&lng=es.
- [18] CENEVA. Manejo de la vía aérea. R AHEALTH CARE [Internet]; 1-24. Disponible en: <https://cenevaonline.com/wp-content/uploads/2020/08/ACLS-MANEJO-BASICO-DE-LA-VIA-AEREA-RyA-Health-Care.pdf>
- [19] Coloma R. MANEJO DE VÍA AÉREA NO DIFÍCIL. DESDE LA VENTILACIÓN CON BOLSA HASTA INTUBACIÓN ORO TRAQUEAL. Rev médica Clín Las Condes [Internet] 2017;28(5):691–700. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rmcl.2017.08.004>
- [20] Rojas-Peñaloza J, Zapien-Madrigal JM, Athie-García JM, Chavez-Ruiz I, Bañuelos-Díaz GE, López-Gómez LA, et al. Manejo de la vía aérea. Revista Mexicana de Anestesiología [Internet] 2017; 40(1): 287-292. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2017/cmas171cg.pdf>
- [21] Xu Z, Ma W, Hester DL, Jiang Y. Anticipated and unanticipated difficult airway management. Curr Opin Anaesthesiol [Internet]. 2018;31(1):96–103. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1097/aco.0000000000000540>
- [22] Lewis SR, Butler AR, Parker J, Cook TM, Schofield-Robinson OJ, Smith AF. Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy for adult patients requiring tracheal intubation: a Cochrane Systematic Review. Br J Anaesth [Internet]. 2017;119(3):369–83. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1093/bja/aex228>
- [23] Medina-Perez JJ, Medina-Perez MA, Vega-Rosas A, Coubert-Pelayo SG. Curva de aprendizaje de la intubación orotraqueal por videolaringoscopia Airtraq. Revista Chilena de Anestesiología [Internet] 2022; 3(51). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.25237/revchilanestv5117031041>
- [24] Chatterjee A, Maheshwari VS, Mahanty PR, Nag DS, Shukla R. A prospective, comparative study to evaluate the diagnostic accuracy of mallampati grading in supine and sitting positions for prediction of difficult airway. Cureus [Internet]. 2021; Disponible en: <http://dx.doi.org/10.7759/cureus.18465>
- [25] Sarah Jacob D, Bhat S, Vasudev Rao S. Comparison of modified Mallampati classification in supine and sitting positions to predict difficult tracheal intubation in diabetic patients. Anesth Pain Med [Internet]. 2024;14(2). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5812/aapm-145034>
- [26] Markos Z, Melese E, Getachew L, Haddis L. Comparison of Mallampati test in sitting position and in supine position for prediction of difficult tracheal intubation among adult patients who underwent surgery under general anesthesia at Addis Ababa governmental hospitals 2021, comparative cross-sectional study. Ann Med Surg (Lond) [Internet]. 2022;82. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.amsu.2022.10471>

Correo de autor de correspondencia: danyquevedo1214@gmail.com